

INKLYUZIV TA'LIM HAQIDA

Xaitova Sevara Xusan qizi

Ohangaron tumani 25-maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7405896>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning yetishmasligi jamiyatdagi mavjud nogiron bolalarga ta'lim-tarbiya beish, inklyuziv ta'lim berish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, jamiyat, nogiron, inklyuziv ta'lim, maktab, shart-sharoit, imkoniyat, eshitishi past, kar, ko'r, majruh.

ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о недостатке знаний о детях-инвалидах среди людей в обществе, воспитании и инклюзивном воспитании уже существующих детей-инвалидов в обществе.

Ключевые слова: образование, воспитание, общество, инвалид, инклюзивное образование, школа, условия, возможности, слабослышащие, глухие, слепые, инвалиды.

ABOUT INCLUSIVE EDUCATION

Abstract. This article provides information about the lack of knowledge about disabled children in the society, education and inclusive education of existing disabled children in the society.

Key words: education, upbringing, society, disabled, inclusive education, school, conditions, opportunity, hard of hearing, deaf, blind, disabled.

KIRISH

Har qanday jamiyatda yosh avlodning har tomonlama yetuk, komil inson bo'lib voyaga yetishiga, munosib fuqarolar sifatida ulg'ayib, davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga ulush qo'shishlariga umid bog'lanadi. Butun jahon bolalariga tegishli bo'lgan bolalar huquqi haqidagi Konventsiyada, O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunida, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» singari qator muhim me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilishicha, barcha bolalar, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham mehnat qilish, ta'lim olish, hayotda o'z o'rnini topish huquqlariga egadirlar. Respublikamizda ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan 2007 yildan buyon «O'zbekistonda Inklyuziv ta'lim» loyihasi amalga oshirib kelinmoqda.

Jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning yetishmasligi oqibatida maxsus ehtiyojli bolalar ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Bundan tashqari, nogiron bolaning qobiliyatlari, huquqlari va ehtiyojlari muntazam ravishda qadrlanmasa, bolalarda o'ziga va qobiliyatlariga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi.

METOD VA METODOLOGIYA

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib orilayotgan islohatlar natijasida inklyuziv ta'limga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada hukumat miqyosida bir necha qaror va farmoyishlar qabul qilindi. Chunki aholi orasida yaxshi eshita olmaydigan, ko'zi ojiz, ruhiy hasta yoki ma'lum bir falokat oqibatida mayib majruh bo'lib qolgan bolalar ham borki, ular ham ilm olish huquqiga egadirlar.

Inklyuziv ta'limni chuqurroq o'rganish, u bilan bog'liq muammolarni aniqlash, samaradorlik jihatlarini asoslab berish dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda. Chunki inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy-jismoniy holatidan qat'i nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlashga qulay imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, u alohida yordamga muhtoj bolalarning atrofdagilar bilan muloqotda bo'lishi, ijtimoiy muhit talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'z kundalik-maishiy ehtiyojini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, hayotga moslashib, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qiy olishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, darslarni o'z vaqtida o'zlashtirishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun qulayliklar tug'diradi. Shuni nazarda tutib, mazkur monografiyada inklyuziv ta'limning o'ziga xos samaradorlik belgilarini asoslash, uni oiladan, maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz ta'lim jarayonida yo'lga qo'yish uchun zaruriy pedagogik-psixologik yondashuv yo'llarini aniqlash ko'zda tutildi.

TADQIQOT NATIJASI

Ma'lumki, inklyuziv ta'limda maxsus ta'lim ehtiyojida bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi.

Maxsus ta'lim aqliy, jismoniy tashqi ko'rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta'lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko'ra belgilanadi. Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Inklyuziv ta'limning o'ziga xos muhim jihati shundaki, bolalar va o'qituvchi bir birlaridan o'rganishadi hamda muammolarni birgalikda hal etishadi. Bu ta'lim bir tomonlama bo'lmasligi kerak. Imkoniyati cheklangan bolada o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, ko'nikma va qobiliyatini rivojlantirish, yoshligidan o'rganishni rag'batlantirishda oila ishtiroki muhim.

Inklyuziv ta'lim nogiron bolalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda Umumta'lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko'zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir.

Demak, nogiron bolalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb qilishda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlagan holda umumta'lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirish talab etiladi. O'zbekistonda turli xil nogironligi bo'lgan bolalar inklyuziv sharoitda sifatli ta'lim olishlari va keyinchalik munosib ish o'rinlari bilan ta'minlanishlari uchun qanday choralar ko'rilishi kerak?

MUHOKAMA

Ko'rish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun umumta'lim maktablari o'quv xonasi Brayl alifbosida ishlangan jihozlar bilan jihozlangan bo'lmasa, o'quvchilar shaxsiy yordamchi xizmatlariga muhtoj bo'lishadi. Agar umumta'lim maktablari davlat tomonidan imo-ishora tili tarjimoni ijtimoiy xizmati ta'minlanmasa eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar o'zlari maxsus surdo tarjimonlarni ishga solishlari kerak bo'ladi.

Inklyuziv ta'lim hamma bolalarni, shu jumladan, nogiron bolalarni ham o'zlari xohlagan maktabda o'qishi mumkin, deb xulosa chiqaradi. Bolaning nogiron bo'lib qolishiga jamiyat, undagi muhit, tushunmovchiliklar, yo'l qo'yilgan xatolar sababchi bo'lgan.

Demak, ularning o'qishi uchun ham shu jamiyatning o'zi jon kuydirishi shart.

Inklyuziv ta'lim rasmiy ta'lim tushunchasidan ancha kengroq. Bu ta'limda ko'proq o'qishda, o'rganishda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlanadi. Inklyuziv maktab o'qituvchisi va inklyuziv bog'chada tarbiyachi qanday sifatlarga ega bo'lish kerak? Inklyuziv ta'limda o'qituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Avvalo O'qituvchi inklyuziv tafakkurga ega bo'lishi va ta'lim sifati mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi shart. Inklyuziv ta'lim berish o'qituvchilar ishi sifatining asosiy mezonlari – o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi. Yana bir sifat – hamkorlikni yo'lga qo'yish. Chunki o'qituvchilar uchun hamkorlik va o'zaro fikr almashish muhimdir. O'qituvchi o'z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalar aro guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo'llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamrovli maktab hamkorligini yo'lga qo'yish kabi xislatlarga ega bo'lish kerak.

XULOSA

Inklyuziv ta'limning asosiy qismi-bolalarga bilim olish uchun do'stona munosabat va o'qishga imkon beruvchi muhitni yaratish lozim. Bolalar maktabga bexatar, qiyinchiliklarsiz yetib borish imkoniga ega bo'lishlari lozim. Bundan tashqari, amaldagi umumta'lim uslubiyatiga bolani moslashtirishdan ko'ra, dars jadvalini sharoitni, uslubiyatni va o'quv qurollarini o'zgartirish kerak bo'ladi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida ota-onalar bilan ishlash ham muhim. Ta'kidlash joizki, alohida ehtiyojli ota-onalarga ularning farzandlari jamiyatning bir bo'lagi bo'lish huquqiga ega ekanini tushuntirish, bu ishonchni ularning ongiga yetkazish kerak.

REFERENCES

1. Muminova L.R., Ayupova M.Yu. Logopyediya. T., 1995
2. Pulatova F, Oligfryenopyedagogika. G'ofur G'ulom, 2006
3. Roy Mark “Konki Inklyuziv sinflarda o'quvchilar ehtiyojlarini anglash va bu ehtiyojlarni qondirish” Toshkent-YuNESKO-2004yil. O'qituvchilar uchun qo'llanma.
4. Ture Yonson “Inklyuziv ta'lim” - “Opereyshen Mersiy” Toshkent-2003 yil. O'qituvchilar uchun qo'llanma.